

சூழலியல் நோக்கில் வேள்பாரி நாவல்

Velpaari Novel in Ecological Perspective

பொன். கனகா, பதிவு எண்: 21212014022010, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழாய்வு மையம்,
ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக அங்கீகாரம்

பெற்றது, திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Pon. Kanaga, Reg.No: 21212014022010, Research Scholar, Tamizhaayvu Maiyam, A.P.C.Mahalaxmi College for Women,
Thoothukudi, Affiliated to Manonmaniam Sundaranar University, Abishekapatti, Tirunelveli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4571-443X>

முனைவர் ர.செல்வலதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், ஏ.பி.சி.மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரி,

தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Selvalatha, Assistant Professor of Tamil, Tamizhaayvu Maiyam, A.P.C. Mahalaxmi College for Women,
Thoothukudi, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7701-0345>

DOI: 10.5281/zenodo.10122943

Abstract

Ecology is the field of scientific study of the distribution of organisms and the interactions between organisms and their natural environment. It is used to predict the life of organisms that extend from the small being to the universe. Since time immemorial, man has lived with a profound knowledge of ecology. For the survival of every human being in society, it is essential to have a clear knowledge of the power of nature and the ecology of life and suitable conditions surrounding him, such as plants, animals, birds, and other living and non-living organisms. The novel "Veerayuga Naayagan Velpari" written by writer S. Venkatesan, captures a wide variety of messages related to the natural and cultural environment that is in tune with the lives of the ancient Tamil people. "Velpari" is the story of a brave Duke in Tamil Nadu. His prowess is unmatched to the triumvirs of Tamil Nadu. He is one of the seven Philanthropists of Tamil Nadu in the Sangam times. He ruled a stretch of hillocks called Parambu Malai in Sivagangai District, Tamil Nadu. It is a natural environment that he protected. S. Venkatesan has portrayed many such records from the literary evidence in his novel. Hence, this paper examines the novel from an ecological point of view to understand the relationship between the Sangam Tamil People and nature.

Keywords: S. Venkatesan, Velpaari, Novel, Ecology, Sangam Tamil People.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சூழலியல் என்பது உயிர்களின் பரவல் பற்றியும், உயிரினங்களுக்கும் அவற்றின் இயற்கைச் சூழலுக்கும் இடையிலான இடைவினைகள் பற்றியும், அறிவியல் அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யும் துறையாகும். இது நுண்ணுயிரி முதல் பேரண்டம் வரை பரந்துள்ள உயிரின வாழ்க்கையை உய்த்துணரப் பயன்படுகிறது. பழங்காலம் முதல் மனிதன் சூழலியலைப் பற்றி

அனுபவப்பூர்வமாக அதீத அறிவு கொண்டு வாழ்ந்திருக்கின்றான். சமூகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் உயிர் வாழ்வதற்கு, இயற்கையின் ஆற்றல் மற்றும் அவனைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள், விலங்குகள் போன்ற சூழ்நிலைகளைப் பற்றிய தெளிவான அறிவைப் பெற்றிருப்பது இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. எழுத்தாளர் சு.வெங்கடேசன் அவர்களால் எழுதப்பட்டுள்ள வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி நாவல், பழந்தமிழ் மக்களின் வாழ்க்கையோடு இயைந்த, இயற்கை மற்றும் பண்பாட்டுச் சூழல் சார்ந்த பலவகைச் செய்திகளை எடுத்தியம்புகின்றது. அவற்றைச் சூழலியல் நோக்கில் ஆராய்வதன் மூலம், பண்டைய மனிதச் சமூகம் மற்றும் இயற்கைக்கு இடையிலான உறவினை அறிய முடிகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: சு.வெங்கடேசன், வேள்பாரி, நாவல், சூழலியல், சங்கத் தமிழ் மக்கள்.

முன்னுரை

இறைவன் படைப்பின் விந்தையைச் சிந்தித்தால் சிந்தனைக்கோர் அளவில்லை. ஓரறிவு உடைய மரஞ்செடி கொடிகள் முதல் ஆற்றிவு உடைய மனிதன் வரை இப்புவிவில் வாழ்கின்றன. ஆனால், இவற்றில் இருவினை அகற்றி, மும்மலமறுத்து, நாற்பேரும் பெற்றுய்ய இடம்பெற்றது மானுடப்பிறவி மட்டுமே. அத்தகு உயரிய பிறப்புபெற்ற மனிதர்கள், தங்களைச் சுற்றியுள்ள பிற உயிர்ச்சூழல்களோடு உறவுபூண்டு வாழ்ந்தனர். அப்படிவாழ்ந்த பழங்கால மனிதர்கள் பிற உயிரினங்கள்பற்றி அறிந்திருந்த தகைசால் அறிவினையும், அவற்றோடு கொண்டிருந்த உறவுநிலையையும் வேள்பாரி நாவல் வழி ஆராய்ந்து வெளிக்கொணர்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

சூழலியல்

சூழலியல், உயிரிகளுக்கும் அவற்றைச் சூழ்ந்துள்ள நிலைகளுக்கும் இடையிலுள்ள உறவு, தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகள் ஆகியவற்றின் இயக்கங்கள், உயிரினத் தொகைகளிடையே நடைபெறும் இடைவினைச் செயல்கள், சூழ்நிலைக் காரணிகளின் இயல்புகள் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்தச் சூழல் அமைப்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும் சூழலியல் விளக்க முயல்கிறது. மனித வாழ்வோடு இணைந்து நிற்பது சூழ்நிலை; அதுபற்றி விளக்குவது சூழலியல். சூழலியல் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து, பேரண்டம் வரைப் பரந்து உயிர் வாழ்க்கையை உய்த்துணரப் பயன்படுகிறது. சூழலியல் வல்லுநர்கள் உயிர்களின் பல்வகைமையை ஆய்ந்து அவற்றிற்கிடையேயுள்ள தொடர்புகளை விளக்குகின்றனர். மேலும் இவ்வேறுபாடானது அவற்றின் உணவு, உறையுள், சமூகம் மற்றும் இனவிருத்தி ஆகிய கூறுகளினால் விளக்கப்பெறும். இது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள உலகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான முக்கிய

தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ள முயல்கிறது. மேலும் சூழலியல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் நன்மைகள் மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு சுற்றுச்சூழலை ஆரோக்கியமாக விட்டுச்செல்லும் வழிகளில் பூமியின் வளங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது பற்றிய தகவல்களையும் வழங்குகிறது.

சூழலியல் - பெயர் விளக்கம்

‘ஈக்காலஜி’ (Ecology) என்னும் சொல் கிரேக்க மொழியைத் தழுவினது. இது ‘ஆய்கோஸ்’ (Oikos) மற்றும் ‘லோகஸ்’ (Logos) என்ற இரு சொற்களாலானது. ‘ஆய்கோஸ்’ என்னும் சொல் வீடு அல்லது வாழும் இடத்தைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக உயிரினங்களை அவை வாழும் இடத்தில் படிப்பது என்று பொருள்படும். சூழலியல் என்ற வார்த்தை 1866இல் ஜெர்மன் விலங்கியல் நிபுணர் எர்ன்ஸ்ட் ஹேக்கால் உருவாக்கப்பட்டது. ‘வெப்ஸ்டர்’ அகராதி சூழலியல் என்பதற்கு, “உயிரினங்களுக்கும் சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையே நிலவக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான உறவு முறைகள்” என்று விளக்கம் கொடுக்கின்றது. எனவே பொதுவாகச் சூழலியல் எனப்படுவது உயிரினங்களுக்கும் அல்லது உயிரினங்களின் குழுக்களுக்கும், சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளுக்கும் இடையேயான தொடர்புகளைப் பற்றிய அறிவியல் எனக் கொள்ளலாம்.

வேள்பாரி நாவலில் சூழலியல்

சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு. வெங்கடேசன் அவர்களால் “வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி” என்னும் நாவல் எழுதப்பட்டுள்ளது. இந்நாவல் கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவரான பாரி மன்னன் மற்றும் அவன் ஆட்சி செய்த பறம்புமலைச் சூழலையும், மலைவாழ்மக்களின் வாழ்வியலையும், அம்மக்கள் இயற்கையோடு கொண்டிருந்த இணக்கத்தையும் சங்ககாலப் புனைவுகளோடு இந்நாவல் காட்சிப்படுத்துகிறது. “நான் ஒருவனா? இது எனது காடு. மரமும் செடியும் கொடியும் விலங்கும் இருக்கிற இக்காட்டில் நான் எப்படித் தனியனாவேன்?” (வேள்பாரி I., 487) என்ற பாரியின் கூற்றாய் வெளிப்படும் இவ்வரிகள், இயற்கையோடு அவர்கள் கொண்டிருந்த உறவுக்குச் சான்றாக அமைகிறது.

சங்கப் புலவர்கள் காடுகளையும், சுரங்களையும் கடந்து செல்லுவதாகப் பல பாடல்களைக் குறிஞ்சித் திணையிலும், பாலைத் திணையிலும் காணலாம். இப்பாடல்களில் இயற்கையில் எந்தெந்தச் சூழ்நிலையில் எந்தெந்த மரஞ்செடிகொடிகள், விலங்குகள், பறவைகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து கூறிச் சென்றுள்ளனர். இதற்கு நுண்ணிய அறிவும், கல்வியும் இயற்கையில் ஈடுபாட்டு உணர்வும் அவசியம் ஆகும் (ப. மணிகண்டன், ப. 17)

நிலை உயிர்ச் சூழல்

இயற்கைச் சூழல் என்பது நிலமும் உயிரும் பொருந்தி அமைவது. உயிர்கள் வாழ இடம்

அளிக்காத நிலமும், நிலத்தை நலங்கெடச் செய்யும் உயிர்களும் இயற்கைச் சூழல் ஒழுங்கிலிருந்து விலகிவிடுகின்றன. நிலம் என்பதைக் குறிஞ்சி முதலாக நால் வகையாகவும், உயிர்கள் என்பதை ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரையாகவும் தொல்காப்பியம் வகைப்படுத்தியுள்ளது. அவற்றுள் எல்லா உயிர்களுக்கும் அடிப்படையாகவும் உணவுச் சங்கிலியின் மூலமாகவும் திகழ்வது தாவரங்கள். ஓரிடத்தில் நிலையாய் இருக்கப் பெற்றமையால் தாவரங்களை நிலை உயிர் எனலாம்.

மரங்கள்

உடம்பால் மட்டுமே அறிவான ஓர் அறிவு உயிர்கள். புல், மரம், செடி, கொடிகள், என தாவர இனங்கள் அனைத்தும் ஓரறிவு கொண்டவை.

புல்லும் மரனும் ஓர் அறிவினவே**பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (மரபியல்., 572)**

என்று தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுகின்றது. தொல்காப்பியர் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் பாலை எனத் திணை வகுத்த பாங்கு, தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்தமையைக் காட்டுகிறது. மரம், செடி, கொடிகளால் திணைப்பெயர் வகுத்த தொல்காப்பியர், கருப்பொருளிலும் மரம் என்பதைச் சேர்த்துள்ளார்.

இயற்கையின் சிறப்பு வரமான மரங்களைப் பற்றி பறம்பு மக்கள் நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தனர். மரத்தின் வேர்கள் என்று நாம் சொல்லுவதை அவர்கள் கொம்புகள் என்று கூறியுள்ளனர். “மரம் மேல்நோக்கி வளர்வது அல்ல. கீழ்நோக்கி வளர்வது. இறுகிய மண்ணையும் கரும்பாறையையும் தனது கொம்புகளால் பிளந்து கொண்டு அது உள்செல்கிறது. மரத்தின் முழு ஆற்றலும் அதன் கொம்புகளில் தான் இருக்கிறது. உடலை விட நீளமானவை அதன் கொம்புகள்” (வேள்பாரி I., 8) என்ற நாவல் வரிகள் மரங்கள் பற்றி பறம்பு மக்கள் கொண்டிருந்த அதீத அறிவினை உணர்த்துகின்றது. ஏர் கலப்பையை மாடு இழுக்க, அதன் கழுத்தில் அத்தி மரத்தினாலான குறுக்கு ஆரத்தைச் செய்து, மாட்டின் கழுத்தில் கட்டி இழுக்க வைத்தனர். “குறுக்கு ஆரத்தை அத்தி மரத்தில் செய்தனர் அதுதான் கணம் குறைவாக இருக்கும். எவ்வளவு இழுத்தாலும் மாட்டின் கழுத்துத் தோலில் வடு பிடிக்காது. அதன் கழுத்து நரம்புக்கு எண்ணெய் நீவியது போல் சிறுநெளிவுக்குக் கூடச் சரிந்து கொடுத்துச் செல்லும்” (வேள்பாரி I., 158) என்ற வரிகள் மூலம் பண்டைத் தமிழர் மரங்கள் பற்றி அறிந்திருந்த அறிவும் பிற உயிர்கள்மீது கொண்டிருந்த அக்கறையும் புலப்படுகின்றது. “சட்டெனப் பிடிப்பட்டவனாய் அருகில் இருந்த நாங்கில் மரத்தின் மீது ஏறினான். நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ள மரமாதலால் தேக்கனை கிளையின் நுனிவரை அது அனுமதித்தது” (வேள்பாரி I., 449) என்ற வரிகள் நாங்கில் மரம் பற்றி பறம்பு மக்கள் கொண்டிருந்த நுட்பமான அறிவியல் அறிவினை உணர்த்துகிறது. பல்வேறு மரங்கள் பற்றிய பலவகை அரிய செய்திகளை நாவல் பதிவு

செய்கின்றது. பெண்ணுடைய அணுகக்கத்தால் மலரும் மரம் என்று ஏழிலை பாலை மரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கொன்றை மரம் பற்றி பல்வேறு பதிவுகள் சங்ககால இலக்கியங்கள் பதிவு செய்துள்ளன. கொன்றை மரத்தில் மட்டுமே அசுணமா என்னும் பறவை அடைவதாக நாவல் குறிப்பிடுகிறது.

யவனர்கள் தமிழர்களோடு கடல் வணிகம் செய்த காலத்தில் கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் யவனக் கப்பல்களில் மிளகை ஏற்றுவதற்கு, ஒற்றை அடி மரத்தாலான தோணியை எடுத்துச் செல்வர். அத்தோணி திரளி மரத்தால் ஆனது என்ற செய்தியை நாவல் முன்வைக்கிறது. “வணிகர்கள் கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களை எண்ணுவதை விட, கரையில் மிதக்கும் திறளிமரத் தோணிகளை எண்ணியே செல்வச்செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர்” (வேள்பாரி I., 36) என்ற வரிகள் வழி, அக்காலச் சமூகத்தில் திறளி மரம் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தை அறிய முடிகிறது. கலங்களில் வாங்குகால் என்ற கட்டுமானத்தைக் கட்டுவதற்கு ஏரா என்னும் மரத்தைப் பயன்படுத்தி உள்ளதை, “எல்லாக் கலங்களும் ஏரா என்னும் அடிமரத்தின் விலா எலும்பு போல இருபுறமும் மேல்நோக்கி கட்டப்படும்” (வேள்பாரி I., 594) என்ற வரிகள் வெளிப்படுத்துகிறது. “குளக்கரையில் மருத மரத்தின் மீது பரண் அமைத்தனர்” (வேள்பாரி I., 385) என்றும், “புன்னை மரத்தில் பரண் அமைத்துத் தட்டை, தழல், கவண் எனப் பல கருவிகளை வைத்து விதவிதமாக ஓசை எழுப்பி விளைச்சலைப் பாதுகாத்தனர்” (வேள்பாரி.I., 21) என்றும் குறிப்பிடுவதன்மூலம் மருதமரம் மற்றும் புன்னைமரம் ஆகியவற்றை பரண் அமைத்துக்கொள்ள பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பது புலப்படுகிறது.

இயற்கையின் சூழலைச் சார்ந்து வாழ்ந்த மக்களின் மரப் பயன்பாட்டை உணர்த்தும் இன்னொரு அடையலாம் புன்னை மரம். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த தமிழர்களின் வாழ்வில் ஒன்றெனக் கலந்ததுதான் தொன்மையான இப்புன்னை மரங்கள். இவை ஆற்றங்கரைகளிலும், கடலோரங்களிலும் காணப்படுகின்றன. (முனைவர். செ. சாந்தி, ப. 24)

மரங்களைத் தங்களது சுயதேவைகளுக்குப் பயன்படுத்துதல் மட்டுமல்லாது, அவற்றைக் குறித்து பல்வேறு நம்பிக்கைகள் அக்காலச் சூழலில் நிலவியுள்ளது. கடம்பமரத்தை முருகனின் உறைவிடமாக எண்ணினர். கடம்ப மரத்தின் அடிவாரத்தில் இருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களைக் காப்பதை வேளிகள் தங்களது கடமையாகக் கொண்டிருந்தனர். இதனை, “கடம்ப மரத்தின் அடிவாரத்தில் படுத்திருப்பவர்களை நாங்கள் தாக்க முடியாது; காப்பது தானே எங்களின் கடமை” (வேள்பாரி II., 75) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகிறது. “எங்கு சந்தன வேங்கை இருக்கிறதோ, அங்கு முருகனும் வள்ளியும் இருப்பதாக எங்கள் நம்பிக்கை” (வேள்பாரி I., 34) என்ற வரிகள் வேளிர் குழுவில் சந்தனவேங்கை மரம் இறை

உணர்வோடு இணைத்துப் பார்க்கப்பட்டுள்ளது வெளிப்படுத்துகிறது. “பொதிகை குலப்பெண்கள் தனக்கானவனைக் கண்டுவிட்டால் மயிற்கொன்றை மரத்திற்கு மாலை சூட்டி மகிழ்வர்” (வேள்பாரி II., 82) என்று மயிற்கொன்றை மரமும், “ஊரின் நிலைமரம் அது. அதன் அடிவார மேடையில் நின்று மணமக்கள் மாலை சூட வேண்டும்” (வேள்பாரி II., 237) என்று செங்கடம்பு மரமும் குறிப்பிடப்படுவதன் மூலம், வேளிர் குலவாழ்க்கைமுறையின் பழக்கவழக்கங்களோடு மரங்கள் பிண்ணிப்பிணைந்து இருந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது. ஆனால் இன்றைய யுகத்தில், மக்கள் மரங்களை உயிராகவும் பார்ப்பதில்லை; உறவாகவும் ஏற்பதில்லை.

மரம்தான் மரம்தான் எல்லாம் மரம்தான்,

மறந்தான் மறந்தான் மனிதன் மறந்தான்,

மனிதா மனிதனாக வேண்டுமா மரத்திடம் வா

ஒவ்வொரு மரமும் போதிமரம்! (இ. பூ. விற்., மரங்களைப் பாடுவேன், வரி - 90 - 97)

என்று கவிஞர் வைரமுத்து, மரங்களின் மகத்துவத்தைப் பற்றி தனது கவிதையில் முன்வைக்கின்றார். நம் முன்னோர்களின் வாழ்க்கைமுறையில் மரங்கள் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தை வேள்பாரி நாவல் வழி அறிய முடிகிறது. மரமின்றி மனிதனால் வாழமுடியாது என்பதை உணர்ந்தும் அதை அழித்துக் கொண்டிருக்கும் மக்களுக்கு, நாவல் முன்வைக்கின்ற செய்திகள் பாடமாகத் திகழ்கிறது.

செடிகள்

தாவரக்குழுக்களில் செடி ஒருவகை இனமாகும். தரையில் நேராக வளரும் மெல்லிய தண்டைக் கொண்ட சிறு தாவரம் செடி என்றழைக்கப்பட்டது. வேள்பாரி நாவல், செடி தொடர்பான பல்வேறு அரிய வகைக் கருத்துக்களைப் பதிவு செய்கின்றது. “செடிகள் எல்லாம் வியக்கத்தக்கவைதான். நமக்குத்தான் அதை கண்டுணரத் தெரிய வேண்டும்” (வேள்பாரி I., 314) என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம், செடிகள் பற்றி பறம்பு மக்கள் கொண்டிருந்த புரிதலை வேள்பாரி நாவல் புலப்படுத்துகின்றது. காய்ந்த சருகைவிட அதிவேகமாக, பற்றியெரியக்கூடியதாகப் பால்கொரண்டி என்னும் செடியை நாவல் குறிப்பிடுகின்றது. சங்கஞ்செடி பற்றி குறிக்கையில், “அதில் மிதித்து நடந்தால் இலையில் உள்ள பால், நம்மீது பட்டவுடன் அரிக்கத் தொடங்கும். எனவே மிதிக்காமல் விலகிச் செல்லுங்கள்” (வேள்பாரி I., 471) என்று கூறுவதன் மூலம் செடிகளைப் பறம்பினர் கொண்டிருந்த அறிவு அறியலாகிறது.

உப்பறுக்கஞ்செடியின் இலை மற்றும் கணுவை உடைத்தால் பால் வரும். அவற்றையும் உக்கா மூங்கில் பிசினையும் தங்களது கைகளில் தேய்த்துக் கவசமாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை, “பால் தேய்த்துக் காய்ந்த விரல்களின் மேல் உக்கா மூங்கில் இலையை கசக்கித் தேய்த்தபடி இச்சிப்பிசனை பூசிக்கொள்ளச் சொன்னான். சிறிது நேரத்திலே அது காய்ந்து

இறங்கி விரல் கவசம் போல் ஆனது” (வேள்பாரி I., 527) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகிறது. “மின்னூட்டன் பூச்சியின் உடலுக்குள் இருக்கும் வெண்பச்சை நீர்போல்தான் இதுவும். பச்சையின்றி முழு வெண்மையில் ஒளியை உமிழ்கிறது” (வேள்பாரி II., 243) என்று ஒளியை உமிழும் செடியாக இரிக்கிச் செடி குறிக்கப்பட்டுள்ளது. பகல் பொழுதின் குறியீடுகளைப் பிறருக்குத் தெரியப்படுத்துவதற்கு, இரிக்கிச் செடியின் பாலைப் பயன்படுத்தி குறியீடுகளை வரைந்துள்ளதையும் நாவல் உணர்த்துகின்றது.

இவ்வாறு பல்வேறு செடிகளின் பல்வேறு குணாதிசயங்களை உணர்ந்து, தங்களது வாழ்வியலுக்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப பறம்பு மக்கள் அவற்றைச் சரிவரக் கையாண்டுள்ளதை நாவல் வழி அறிய முடிகிறது. நம் முன்னோர் நமக்குக் கற்றுக் கொடுத்தது இயற்கையோடு இயைந்த இவ்வாழ்க்கை முறைகளே ஆகும். தேடல்களும் தேவைகளும் நிறைந்த இவ்வாழ்வுதனை, நமக்கு அர்த்தப்படுத்தியும் அழகுபடுத்தியும் காட்டுவது இயற்கைதான் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதரும் உணர்ந்திட வேண்டியது அவசியமாகிறது.

இயங்குயிர்ச் சூழல்

தம் வாழ்வில் தேவைகளான உணவு, நீர், இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றுக்காக இடம்பெயரும் தன்மை கொண்ட விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன, இருவாழ்விகள் போன்ற அனைத்தும் இயங்குயிர்கள் எனச் சுட்டப்படுகின்றன.

விலங்குகள்

உயிரினத்தின் ஒரு பெரும்பிரிவைச் சேர்ந்தவைகள் விலங்குகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

மாவும் புள்ளும் ஐயறி வினவே

பிறவும் உளவே அக்கிளைப் பிறப்பே (மரபியல்., 576)

என்ற தொல்காப்பிய நூற்பா, விலங்கு மற்றும் பறவை உயிரினங்களை ஐந்தறிவு உடையனவாகக் குறிப்பிடுகிறது.

பறம்பு மக்கள் விலங்குகளின் ஒவ்வொரு அசைவையும் அணுஅணுவாய் அறிந்து வைத்திருந்தனர். காட்டின் எல்லா நிலங்களிலும் முழு வேகத்தோடு ஓடக்கூடிய விலங்கு எதுவும் கிடையாது. ஒவ்வொரு விலங்குக்கும் ஓட்டம் உச்சம் பெறுகிற இடமுண்டு. வீழ்ச்சி பெறுகிற இடமும் உண்டு. “கமரிப்புல் இருக்கும் காட்டில் வரிப்புலி காலெடுத்து வைக்காது. முக்கொத்திக்கோரை முளைத்துக் கிடக்கும் தரையில் வேங்கைப் புலி கால் பதிக்காது. முசுருப்புல் காட்டில் பாம்பு நகராது. வாட்கோரைக்குள் மான் ஓடாது” (வேள்பாரி I., 487) என்று உரைப்பதன் மூலம், எந்த விலங்கு எங்கு செல்லாது என்னும் அறிவுசார் கண்ணோட்டம் பறம்பு மக்களிடம் இருந்துள்ளது என்பது அறியலாகிறது. ஒவ்வொரு விலங்கின் ஓட்டத்துக்கும்

நகர்வுக்குமான அடிப்படை, முளைத்துக் கிடக்கும் செடி கொடிகளிலும் இருக்கிறது என்பதை நுட்பமாய் அறிந்துள்ளனர் என்பது புலனாகிறது.

யானையைப் பற்றி பல நுட்பமான அறிவு பழந்தமிழர்களிடம் இருந்துள்ளது. காரகாலத்தில் மூன்று குளகு தின்ற பெண் யானையும், அதிங்கத்தைத் தின்ற ஆண் யானையும், கற்கோட்டையைத் தகர்க்கும் அளவு வீரியம் பெறும் என்று நாவல் சுட்டுகிறது. யானைகள் இரவு முழுநிலை உணவு உண்டுவிட்டு உறங்கும் பொழுது எழுப்பக் கூடாது. அது ஆபத்தை விளைவிக்கும் என்றும் குறிப்பிடுகிறது. “எழுப்பியதிலிருந்து துதிக்கையைத் தந்தத்தில் சுற்றியபடியே வருவதை பார்த்தீரா? தந்தத்தில் அது கொடுக்கும் அழுத்தத்தை எனது அடி தொடையில் உணர முடிகிறது (வேள்பாரி I., 255) என்றும், “கொடுக்கப்போல் மேல் தூக்கி இருந்த அதன் அடிவாலைக் கொண்டுதான் மதத்தைக் கணக்கிட முடியும்” (வேள்பாரி I., 262) என்றும் கூறுவதிலிருந்து, யானை மதம் கொள்வதைப் பற்றி நுட்பமாய் அறிந்திருந்த தமிழர்களின் அனுபவ அறிவு அறிலாகிறது.

அதன் காதுகள் வேகமாக அசைந்தன. தலையை வேகமாக குலுக்கியபடி டாக்டரை நோக்கி வந்தது. டாக்டர் கே அசையாமல் நின்றார். அதுமேலும் தலையைக் குலுக்கி எச்சரிக்கை விடுப்பது போல உறுமிக்கொண்டு இன்னும் இரண்டடி முன்னால் வந்தது. யானை தலையைக் குலுக்கினால் அது எச்சரிக்கிறது, தாக்குவேன் என்கிறது என்றுதான் அர்த்தம். (யானை டாக்டர், ப. 3)

காட்டு விலங்குகளிலேயே தனித்துவமான பேருயிர் யானையே. தாவர உண்ணியான யானை மூங்கிலை முக்கிய உணவாகக் கொண்டு வாழக்கூடிய விலங்கினமாகும். ஒரு நாளில் முப்பது லிட்டர் தண்ணீர் குடித்து இருநூறு கிலோ உணவு உண்டு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடந்து வாழவேண்டிய உயிர். அது நிரந்தரமாக ஒரே இடத்தில் தங்கி வாழும் பண்புடையதல்ல. தெய்வ நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தன் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கும் மாண்பற்ற செயலை தன்னெழுத்தாளுமையால் கட்டுடைப்பவராகத் திகழ்கிறார் ஜெயமோகன். (பழனிச்சாமி, பி., உத்திரகுமார், ப. 213)

காட்டெருமைக் கூட்டத்திற்குப், பெண் காட்டெருமைதான் தலைமை தாங்கும் என்றும், அவையே தனது கூட்டத்தை மிகக் கட்டுப்பாடுடன் வழி நடத்தும் என்றும் உரைத்து அதற்கான காரணத்தையும் நாவல் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. “ஆண் காட்டெருமையின் காது மடல்களுக்குள் மயிர்க்கால்கள் அடர்ந்து முளைக்கும். அவற்றுள் சிறு கொடுக்குவகைப் பூச்சியினம் அதிகமடையும். ஆண் காட்டெருமை கேட்கும் ஆற்றலை முழுமையும் இழந்து விடுகிறது. ஆனால் பெண் காட்டெருமையின் காது மடல்களில் மயிர்க்கால்கள் முளைப்பதில்லை. எனவே அது காதுகேட்கும் ஆற்றலை இழப்பதில்லை” (வேள்பாரி II.,147). திரையர் குலத்தலைவனான காலம்பனின் இக்கூற்றிலிருந்து திரையர் குலம் காட்டெருமை

பற்றி அறிந்து வைத்துள்ள நுட்பமான அறிவினை நாம் அறிய முடிகிறது. “காட்டின் மிக உயர்ந்த பகுதிகளில் இலவங்கமும் செங்கடமும் அடர்ந்து கிடக்கும் இடங்களில் பேரலி உயிர் வாழும்” (வேள்பாரி I., 271) என்றும், “புலியின் வாயில் இவ்வளவு குருதி இருக்குமேயானால், அது யானையைத்தான் வீழ்த்தி இருக்கும். புலி குட்டி போட்டிருக்கும் புதருக்குள் யானை எதிர்பாராமல் நுழைந்ததால் இந்த தாக்குதல் நடந்திருக்கலாம்” (வேள்பாரி I., 275) என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வரிகள் மூலம், காட்டின் ஒவ்வொரு விலங்கு பற்றியும் அவற்றின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகள் பற்றியும் பறம்பு மக்கள் அறிந்து வைத்துள்ளனர் என்பது புலப்படுகின்றது.

பறம்பு வேளிர்குல வழக்கப்படிபதினாறு நாட்கள் நடைபெறுகின்ற கொற்றவைக் கூத்தில் முதன்மை பெறுவதாக தெய்வவாக்கு விலங்கு இருந்துள்ளது. ஆந்தை முகமும், அணில் உடம்பும், குரங்கு கால்களும் கொண்டவை என அவற்றின் தோற்றம் விவரிக்கப்படுகிறது. மரத்திலிருந்து அவை மெல்ல இறங்கி வந்து, எந்தக் கூடையில் உள்ள பழத்தை எடுத்துச் செல்கின்றனவோ, அந்தக் குலப்பாடகன் தனது குலப்பாடலைத் தொடங்குவான் என்ற வழக்கம் பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. “தேவவாக்கு விலங்கு என்பது கொற்றவையின் குறிசொல்லும் குழந்தை. அதை எதிரியிடம் பறி கொடுப்பது நமது உயிரைக் கொடுப்பதற்கு நிகர். ஒரு போதும் அது நிகழாது!” (வேள்பாரி I., 503) என்ற வரிகளில் வெளிப்படும் பாரியின் கூற்றுமூலம் வேளிர் குலவழக்கத்தில், தேவவாக்கு விலங்கு பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தை உணர முடிகிறது. காட்டில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள்; காட்டை ஆளவில்லை. அதற்கு விழையவும் இல்லை. பிற உயிர்களை வேட்டையாடுவதிலும் கூட அறத்தைப் பின்பற்றினர். தங்களது உணவிற்கும் தேவைக்கும் மிஞ்சி எந்த உயிரினத்திற்கும் இன்னல் விளைவிக்கவில்லை. தங்களது தேவைக்கு மிஞ்சிப் பிற உயிரினங்களை அழிக்கும் உயிரினத்தைக் காட்டின் அழிவு சக்திகளாக எண்ணினர். “கண்ணில் படும் எல்லா விலங்குகளையும் கொன்றுபோடும் இயல்பையுடைய விலங்கு இது மட்டுந்தான். காட்டு உயிர்களின் அழிவு சக்தி இதுவே. அழிவு சக்திகளை எந்த இடத்தில் கண்டாலும் பறம்பின் ஈட்டியாயும்” (வேள்பாரி I., 161) என்று செந்நாயை வீழ்த்திவிட்டு பாரி உரைப்பதிலிருந்து, காடுகளைக் காப்பதிலும் பிற உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதிலும் அவர்கள் கொண்டிருந்த அக்கறையும் அறமும் உணர முடிகிறது.

முதன்முறையாக நான் செந்நாயைக் கண்டபோது அது என்னை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் என்று எதிர்பார்த்தேன். முப்பத்திரண்டு வருடம் முன்பு காரிமலைக் காட்டுக்குள் நான் புதருக்குள் குந்தியமர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த பொது அது என்னருகே மிக நெருக்கமாக நெருங்கி வந்திருந்தது. நான் அதன் சீறல் கேட்டு கண் விழித்தேன். மாலைநேர மஞ்சள் வெளிச்சத்தில் அதன் தேங்காய் நிறமான பிடரிமுடி

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

சிலிர்த்து நிற்பதைக் கண்டேன். வாயைத் திறந்து கரிய ஈறுகளில் வெண்ணிறப்பற்கள் தெரிய 'ர்ர்' என்றது (ஊமைச்செந்நாய்., ப. 87)

என்று செந்நாயைப் பற்றி எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் தனது நாவலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

பிற உயிர்களையும் மனிதர்களைப் போலே பாவித்தனர். அவைகளை உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பு கொடுப்பவர்களாக பாரியும் பறம்பு மக்களும் விளங்கியுள்ளனர். இதனை “கார்காலத்து இரவுகளில் மான்கள் இணை சேரும். தனது தேரின் ஒலி அவற்றின் இணக்கத்தைத் தொலைத்துவிடும் என்பதால், தேரில் செல்ல மாட்டான்” (வேள்பாரி I., 99) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகின்றது. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் (குறள்., 972) என்று வள்ளுவரும்,

கார் காலத்திறுதியில் இரலைமானின் ஏற்றொடு பெண் மான் நடுஇரவில் இனச்சேர்க்கை கூடுமாதலால் தேரை ஓசையுடன் ஓட்டாதே என்று பாகனுக்குக் கூறியதாக அமைந்த அகப்பாடல் இயற்கையில் காணும் உண்மைச் செய்தியைத் தலைவனின் உணர்ச்சியுடன் சேர்த்துக் கூறியமை போற்றத்தக்கது.(சொல்லவல்லன்)

மேலும்,

விலங்குகளை மதியுங்கள்

அவை மாறுவேடமிட்ட மனிதர்கள்;

விலங்குகளை நேசியுங்கள்

அவை அன்புக்கு ஏங்கும்

ஐந்தறிவுக் குழந்தைகள் (த. நி. உ., விலங்கு, ப. 45)

என்று கவிஞர் வைரமுத்துவும் குறிப்பிடுகிறார். எவ்வயிரையும் தம்முயிர் போல் எண்ணிப் பாதுகாத்தமையாலே, பழங்கால மக்கள் அச்சம்மிகு காட்டிற்குள்ளும் அழகாய் மகிழ்வாய் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது உணரத்தக்கது.

பறவைகள்

பறவைகளில் பல்வேறு அரிய வகைகளைப் பற்றி நாவல் பதிவு செய்துள்ளது. பறவை இனங்களிலே மிகவும் வலியதாகப் பருந்து மற்றும் கழுகு சொல்லப்படுகிறது. அவற்றையே கொல்லக்கூடிய பறவையாக, காக்காவிரிச்சி என்னும் பறவையை நாவல் காட்சிப்படுத்துகிறது. “காக்காவிரிச்சி வெளவாவால் இனத்தைச் சார்ந்த ரத்தம் குடிக்கும் பறவை. கழுகோ, பறந்தோ சிதறிப் பறந்தால் அது காக்காவிரிச்சிதான் என்று முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்” (வேள்பாரி I., 50) என்ற பழையனின் கூற்று மூலம் அப்பறவையைப் பற்றியும், அதைப்பற்றி அவர்கள் அறிந்திருந்த நுட்பமான அறிவும் நமக்கு புலப்படுகிறது.

முன்புறம் கோழி போன்றும், பின்புறம் சேவல் போன்றும் காட்சியளிக்கக்கூடிய பறவையாக, அறுபதாங்கோழி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. முருகனின் கொடியில் இருக்கின்ற பறவை இதுவெனவும், அறுபது நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே முட்டையிடக் கூடியது; அதன்

சுவை பிற விலங்குகளுக்கு மிகவும் பிடித்தமானது எனவும் நாவல் குறிப்பிடுகிறது. “புலியால் எளிதில் அறுபதாம் கோழியை பிடிக்க முடியாது. அதே நேரம் அதன் வாசனையை விட்டு விலகவும் முடியாது. தன்னைக் கடந்துபோகும் மான் கூட்டத்தை கண்டும், புலி அமைதியாக இருக்கிறது என்றால் அங்கு அறுபதாங்கோழி இருக்கிறது என்று பொருள்” (வேள்பாரி I., 66) என்ற வரிகளின் மூலம் பறம்பு மக்களின் காடறித் திறனை அறிய முடிகிறது.

நாவலில் பறவைகளின் இளவரசியாக சக்கரவாகப் பறவை சொல்லப்படுகிறது. இப்பறவை மழைநீரை மட்டுமே அருந்தி உயிர்வாழக் கூடியதாகவும், மழைக்காலத் தொடக்கத்தில் நிலத்திற்கு வருவதாகவும் முடிவுற்றதும் மீண்டும் கடலுக்குப் போய்விடுவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. “காலமாற்றத்தைக் கணித்துச் சொல்லும் பறவை இது. கார்காலத்திற்கான காற்று தொடங்கும்போது உலகின் எந்த திசையில் இருந்தோ அது வந்துவிடுகிறது. அது வந்துவிட்டால் காற்றின் திசையையும் மழையின் தொடக்கத்தையும் வணிகர்கள் அறிவார்கள்” (வேள்பாரி I., 26) என்ற வரிகளின் மூலம் சக்கரவாகப்பறவை வணிகர்களின் இளவரசியாகத் திகழ்ந்துள்ளதை உணர முடிகிறது.

பழந்தமிழர் போரிடும் களத்தில், எதிரிகளின் படை நகர்வைப் பறவைகளை வைத்து கணிக்கும் அளவு ஆற்றல் பெற்றிருந்தனர் என்பதை, “கலையும் பறவைகள் வெகுதொலைவு செல்வதில்லை. அருகில் இருக்கும் மரங்களிலேயே உட்கார்ந்து விடுகின்றன. எனவே எண்ணிக்கை சில நூறுகளாகத் தான் இருக்கும்” (வேள்பாரி I., 291) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகிறது.

கழுகு தனது இறையை நிலமெங்கும் தேடிப்போய் வேட்டையாடும் என்றும், மலைக்காடை நிலமெங்கும் இருக்கும் இறையைத் தனது கூட்டுக்கு வரவழைத்து வேட்டையாடும் என்றும் நாவல் குறிக்கிறது. இதன்மூலம் பறவைகளின் வேட்டை முறையினைக்கூட தமிழர்கள் அறிந்து வைத்துள்ளமைப் புலப்படுகிறது. “நஞ்சின் குணம் ஏறிய காற்று பட்டவுடன், வண்டுகள் குலறி ஒலிக்கும். அன்றில்புள் மயக்கம் எய்யும். காடை மெய்சிலிர்க்கும்” (வேள்பாரி II., 394) என்ற வரிகளின் மூலம் பறவைகளின் ஒரு சிறு அசைவினைக் கொண்டே நஞ்சு உள்ளதை உணர்ந்து, பறம்பு மக்கள் பாதுகாப்பாய் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை உணரமுடிகிறது.

நெருப்பின் அன்ன செந்தலை அன்றில்

இரவின் அன்ன கொடுவாய்ப் பெடையோடு (குறுந்., 16: 1 - 2)

என்று மதுரை மருதன் இளநாகனார் அன்றில் பறவையை காட்சிப்படுத்துகிறார்.

பறவைகளின் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும், பறம்பு மக்கள் தங்கள் வாழ்வியலோடு இணைத்துப் பார்த்துள்ளனர். பறவைகளைக் கொண்டு பல்வேறு சடங்கியல் நம்பிக்கைகள் அவர்களிடம் நிலவியுள்ளது. “கொற்றவை விழாவுக்கு முன் பறவைகளின் ரத்தம் காற்றில்

தூவப்படுவது நல்ல நிமித்தம்” (வேள்பாரி I., 51) என்ற நம்பிக்கை பறம்பு மக்களிடம் இருந்துள்ளது. காட்டின் வியத்தகு பறவைகளில் ஒன்றான கருங்கிளியைப் பார்ப்பது நல்ல சகுனமாக அவர்கள் எண்ணினர் என்பதை, “கருங்கிளியைப் பார்ப்பது நல்ல நிமித்தம். பறம்பில் உள்ள எல்லோரும் அதை அறிவர்” (வேள்பாரி II., 400) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகிறது.

‘நிமித்தம்’ என்ற பதம் காரணம், நிமித்தம், சகுணம், அடையாளம், பொருட்டு என்ற ஐந்துப் பொருள்களைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது. ஆரம்பகாலத்தில் ‘புள்’ என்ற சொல்லே நிமித்தத்தைக் குறித்துள்ளது. சங்க இலக்கிய அகநானூற்றுப் பாடல் பறவையின் ஒலியாகிய நன்னிமித்தம் கேட்டு திருமணம் நிகழ்ந்த செய்தியை,

புள்ளும் புணர்ந்தினிய வாகத் தொள்ளொலி

அங்க ணிருவிசம்பு விளங்கத் திங்கள்

சகடம் மண்டிய துகள்தீர் கூட்டத்துக்

படுமன முழுவொடு பரூஉப்பணை இமிழ

வதுவை மண்ணிய மகளிர் (அகநானூறு பாடல், 136., மணிமிடை பவளம், 43)

என்னும் பாடல்வழி அறிய முடிகிறது. மனிதர்கள் இல்லாத உலகத்தில் விலங்குகளும், பறவைகளும் வாழமுடியும். ஆனால் மனிதனால் வாழமுடியுமா? விலங்குகளும் பறவைகளும் அற்ற உலகில்? (மூ. உ. போர்., ப. 2) என்று பிற உயிரினங்களின் முக்கியத்துவத்தை கவிஞர் வைரமுத்து மூன்றாம் உலகப் போர் நாவலில் உணர்த்துகின்றார்.

முடிவுரை

இவ்வாறு வேள்பாரி நாவல், பல்வேறு அரிய வகை இயற்கைச் சூழல் பற்றியும், அவற்றின் பயன்பாட்டையும் கருத்துச் செறிவுடன் விளக்குகின்றது. அத்துடன் அச்சூழலுடன் இயைந்து வாழ்ந்து அவற்றைப்பற்றி, பழங்கால மக்கள் கொண்டிருந்த நுட்பமான அறிவியல்சார் அறிவினையும், தங்களது வாழ்வியல் சடங்கு முறைகளோடு அவற்றை இணைத்துப் பார்க்கின்ற உணர்வுகளையும் நாவல் வெளிப்படுத்துகிறது. இம்மண்ணின் ஆதி உயிரினங்கள் மனிதர்கள் அல்லாத பிற உயிரினங்கள்தான்; மனிதர்களின் ஆதிநிலம் காடுதான். இதை உணர்ந்த பழந்தமிழர்கள் இயற்கைச் சூழலோடு உறவுகொண்டு இதமாய் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பதை, நாவல்வழி இவ்வாய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது. நாவல் உணர்த்தும் இவ்வுறவுநிலையை உணர்ந்து, இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்தால் நம்வாழ்வும் இயற்கையைப்போலவே செழிக்கும் என்பதை ஆய்வு முடிவாகக் கொள்கிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

[1] சாந்தி, செ. முனைவர். புன்னை மரமும் வரலாற்று நிகழ்வுகளும். செங்காந்தான் – இயற்கை, 2021, ப. 24. doi:10.5281/zenodo.4591617

- [2] “சூழலியல், அமைப்பின் நிலைகள், சூழலியல் கோட்பாடுகள்.” *இன்ஸயிட்ஸ் ஐ எ எஸ்*. <https://tinyurl.com/2cajctwp>, www-insightsonindia-com, அக்டோபர் 19, 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [3] சொல்லவல்லன். “இரலை.” 17 June 2021, <https://tinyurl.com/259etkk8> <https://solalvallan.com/> அக்டோபர் 19, 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] தாசன், மு. *தொல்காப்பியக் களஞ்சியம் பொருளதிகாரம் – பகுதி 1*. அபிலா பதிப்பகம், குமரி - 629 157.
- [5] பழனிச்சாமி, அ., உத்திரகுமார், அ. “யானை டாக்டர் சிறுகதையில் ஜெயமோகனின் ஆளுமை.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 4, எண். S - 29, டிசம்பர் 2022, ப. 213, doi:10.34256/irjt224s222932
- [6] பிரபாகரன், ரா. முனைவர். *குறுந்தொகை மூலமும் உரையும்*. காவ்யா பதிப்பகம், சென்னை - 24.
- [7] புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ). *அகநானூறு மணிமடைப் பவளம்*. ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், 2020.
- [8] மணிகண்டன், ப. “சங்க இலக்கியத்தில் அஃறிணை உயிர்களும் அறிவியலும்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, மலர் 1, இதழ் 2, அக்டோபர் 2016, ப.17, ISSN: 2454-3993
- [9] வரதராசனார், மு. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிட்., சென்னை - 600 018.
- [10] வைரமுத்து. *இந்தப்பூக்கள் விற்பனைக்கல்ல*. திருமகள் நிலையம், சென்னை - 17, 2007.
- [11] வைரமுத்து. *தமிழுக்கு நிறம் உண்டு*. சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட், திலி - 627 001, 1997.
- [12] வைரமுத்து. *மூன்றாம் உலகப் போர்*. சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட், திலி - 627 001, 2015.
- [13] வைரமுத்து “மரங்களைப் பாடுவேன்.” *பிளாக் கர்*, <https://tinyurl.com/mwwkwtf5>, <https://yezhuthipazhagu.blogspot.com>, மார்ச் 20, 2017.
- [14] ஜெயமோகன். *யானை டாக்டர்*. தன்னறம், <https://tinyurl.com/bdfke8fw>, அக்டோபர் 19, 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [15] ஜெயமோகன். *ஊமைச் செந்நாய்*. கிழக்குப் பதிப்பகம், சேலம் - 636 009.

References

- [1] Santhi, S. Dr. “Punnai Maramum Varalaatru Nigalvugalum.” *Chenkaantal – Iyarkai*, 2021, P. 24. Doi:10.5281/Zenodo.4591617
- [2] *Ecology, Levels of Organisation, Principles of Ecology*. <https://tinyurl.com/2cajctwp>, www-insightsonindia-com, Accessed on 19 October 2023.
- [3] Solalvallan. “Iralai.” 17 June 2021, <https://tinyurl.com/259etkk8> <https://solalvallan.com/> Accessed On 19 October 2023.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [4] Dasan, M. *Tholkappiya Kalanjiam Porulathigaram Part-1*. Abila Pathippagam, Kumari – 629 157.
- [5] Palanisamy, A., Uthirakumar, A. “*Yanai Doctor Sirukathaiyil Jeyamohanin Aalumai.*” Vol. 4, Issue S-29, December 2022, Pg. 213, Doi:10.34256/Irjt224s222932
- [6] Prabakaran. *Kurunthogai Moolamum Uraium*. Kavya Publications, Chennai – 24.
- [7] Puliurkesigan. (UA) *Agananooru Manimidai Pavalam*. Sri Senbaga Pathipagam, 2020.
- [8] Manikandan, P. “Sanga Ilakkiyaththil Agrinai Uyirgalum Ariviyalum.” *Shanlax International Journal of Tamil*, Vol. 1, Issue 2., October 2016, Pg.17, ISSN: 2454-3993
- [9] Varadharasanar, M. *Thirukkural Thelivurai*. Tirunelveli Saiva Siththandha Noorpathippu Kazhagam Ltd, Chennai – 018.
- [10] Vairamuthu. *Intha Pookkal Virpanaikalla*. Thirumagal Nilaiyam, Chennai - 17, 2007.
- [11] Vairamuthu. *Tamizhukku Niram Undu*. Soorya Literature (Pvt) Ltd., Chennai - 1, 1997.
- [12] Vairamuthu. *Moondram Ulaga Poar*. Soorya Literature (Pvt) Ltd., Chennai - 1, 2015.
- [13] Vairamuthu. “Marangalai Paaduvan.” *Blogger*, <https://tinyurl.com/mwwkwtf5>, <https://yezthupazhagu.blogspot.com>, March 20, 2017.
- [14] Jeyamohan. *Yanai Doctor*. Thannaram, <https://tinyurl.com/bdfke8fw>, Accessed on 19 October 2023.
- [15] Jeyamohan. *Oomai Chennaai*. Kizhakku Pathippagam, Salem – 636 009.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.